

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19699791>

OMON MUXTOR IJODI RETROSPEKTIV XRONOTOP VA TARIXIY SYUJET

Sharifov Siroj Zarif o'g'li

Kattaqo'rg'on davlat pedagogika instituti o'qituvchisi,

Olimov Tursunboy Hamroqul o'g'li

Urgut tumani 116-umumta'lim maktabi o'qituvchi

[sharifovsiroj3 @ gmail.com](mailto:sharifovsiroj3@gmail.com)

Annotatsiya: Ushbu maqolada Omon Muxtor romanlarida retrospektiv xronotopning qanday shakllanganini va tarixiy syujet qanday badiiy-falsafiy mazmun kasb etganini ochib berishdir.

Kalit so'zlar: retrospektiv xronotop, tarixiy syujet, vaqt va makon nisbiyligi, muallif badiiy niyati, ramziylik va falsafiylik.

CHRONOTOPE AND HISTORICAL NARRATIVE IN OMON MUKHTOR'S WORKS

Sharifov Siroj Zarif ogli

Lecturer at Kattakurgan State Pedagogical Institute,

Olimov Tursunboy Hamroqul o'g'li

Teacher at Secondary School No. 116, Urgut District

Аннотация: В данной статье рассматривается, каким образом формируется ретроспективный хронотоп в романах Омона Мухтора, а также раскрывается, какое художественно-философское содержание приобретает исторический сюжет.

Ключевые слова: ретроспективный хронотоп, исторический сюжет, относительность времени и пространства, художественный замысел автора, символизм и философичность.

ХРОНОТОП И ИСТОРИЧЕСКИЙ СЮЖЕТ В ТВОРЧЕСТВЕ ОМОНА МУХТОРА

Шарифов Сирож Зариф угли

Преподаватель Каттакурганского государственного педагогического института,

Олимов Турсунбой Хамрокул угли

учитель средней школы №116 Ургутского района

Abstract: *This article examines how the retrospective chronotope is formed in the novels of Omon Mukhtor and reveals how the historical plot acquires artistic and philosophical meaning.*

Keywords: *retrospective chronotope, historical plot, relativity of time and space, author's artistic intention, symbolism and philosophicity.*

Adabiyotshunoslikda vaqt kategoriyasi bilan bog'liq tushunchalar alohida nazariy ahamiyat kasb etadi. Shunday tushunchalardan biri retrospektivlik bo'lib, u voqeahodisalarga, tajriba va jarayonlarga orqaga qarab yondashish, ya'ni o'tmish prizmasi orqali anglashni bildiradi. Retrospektivlik so'zi Yevropa tillari orqali ilmiy muomalaga kirgan bo'lib, uning ildizi lotin tiliga borib taqaladi: retro – orqaga, specere (spectare) – qaramoq, kuzatmoq, degan ma'nolarni anglatadi. Shunday qilib, retrospectivus – “orqaga qarab kuzatishga oid” degan ma'noni anglatgan. Demak, retrospektivlik – bu o'tmishga murojaat qilish, avvalgi voqealar yoki tajribalarni hozirgi nuqtai nazardan qayta ko'rib chiqish tamoyilidir.

Adabiyotshunoslikda retrospektivlik, asosan, syujetning o'tmish voqealariga qaytishi, qahramon xotiralari orqali voqelik ochilishi hamda hozirgi zamon voqealarining o'tmish bilan sababiy bog'lanishning yoritilishida qo'llanilib xarakter psixologiyasini chuqurlashtirish, syujet drammatizmini kuchaytirish, tarixiy yoki shaxsiy mavhumliklarning ildizini ochib berishda qo'llaniladi. Shu bois ham bu atama, asosan, xronotop tushunchasi bilan birga retrospektiv xronotop tarzda qo'llanilib kelinadi.

Bugungi o'zbek adabiyotshunosligida roman janridagi xronotoplar va uningmilliy romanchiligimizdagi o'ziga xosliklari borasida yirik tadqiqotlar ishlarini olib borgan olim prof. U. Jo'raqulov bu haqda: “Biz har qanday adabiy janr fazilatini, syujeti va obrazlari mohiyatini bu nazariy tushunchasiz to'la anlay olmaymiz”[1], – deb, Baxtin nazariyasiga hamohang fikr bildiradi.

Biz ayni tadqiq qilayotgan retrospektiv xronotop va tarixiy syujet tushunchasi o'tmishdagi vaqt hamda makonning matnda qayta yaratilib, hozirgi nuqtai nazardan qayta talqin qilinishidir. Bunda asar qahramonlarining yoshligi, o'tmish xotiralari bilan

bog‘liq barcha unsurlar (uyi, mahallasi, qishlog‘i, yo‘llar, qir-adirlar, do‘stlari, qarindosh-urug‘lari) retrospektiv vaqtning elementlari bo‘lib xizmat qiladi.

Omon Muxtor asarlarida retrospektiv xronotop va tarixiy syujet masalasini maxsus planda o‘rganish va baholash romanlar badiiyatini mukammal tushunish, muallif ideali, g‘oyaviy-badiiy niyatini to‘laqonli anglash, qolaversa, muayyan davr va ijtimoiy-madaniy hayot haqida xulosaviy fikrlar aytishga imkon beradi. Bu jihatdan adib ijodi tarixiy ong, badiiy tafakkur va shaxs ruhiyati kesishgan nuqtalarni tadqiq etish imkonini beruvchi murakkab poetik tizim sifatida alohida ajralib turadigan ijod namunalari. Yozuvchi romanlarida voqelik oddiy tarixiy ketma-ketlik tarzida emas, balki xotira, ramz va tafakkur qatlamlari orqali qayta quriladi. Shu jihatdan retrospektiv xronotop va tarixiy syujet masalasi adib asarlarini tahlil qilishda muhim markaziy nazariy tayanchga aylanadi.

Retrospektiv xronotop badiiy matnda vaqtning orqaga yo‘naltirilgan harakati orqali yuzaga chiqar ekan, bunda o‘tmish voqealari oddiy eslash shaklida emas, balki qahramonlarning hozirgi ruhiy holatini belgilovchi faol qatlam sifatida namoyon bo‘ladi. Omon Muxtor romanlarida aynan shu jihat ustuvor, ya‘ni o‘tmish tasviri syujetdan tashqarida emas, balki syujetning ichki harakat mexanizmi sifatida ishlaydi.

Adib romanlarida vaqt unsuri bir xil chiziqli tarzda emas, u, asosan, siniq shaklda namoyon bo‘ladi: orqaga qaytadi, oldinga ham chopqillab ketadi, ramziy makonlarda esa “to‘xtab” ham qoladi. Shu sababli xronotop tushunchasi Omon Muxtor romanlarida faqat geografik yoki tarixiy fon emas, balki qahramon ongining yashash shakliga aylanib boradi go‘yo. Retrospektivlik esa shu ongning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo‘lib xizmat qilganini ko‘ramiz.

“Ming bir qiyofa” romanida quyidagi xronotoplar tizimi kuzatiladi: haydovchisiz avtobus, bekat, yo‘l, shahar, qizil g‘ishtdan qurilgan uch qavatli bino, go‘r, to‘qqiz qavatli bino, sahro va Muhammad Rahimxon II saroyi va shu kabilar.

Haydovchisiz avtobus va u bilan bog‘liq bekat, yo‘l va tun tasviri bilan bog‘liq xronotoplar. Bunda asar qahramani hisoblangan Abdulla Hakim tun payti bekatda qolib ketadi. Shahar katta, yo‘l uzoq, transport yo‘q. Shu payt kutilmaganda paydo bo‘lgan avtobus voqeani harakatga keltiradi. Eng ajablanarlisi avtobusning haydovchisi yo‘q. Asardagi bu detal realizmdan ko‘ra ramziy va falsafiy makonni yuzaga keltiradi. Bekat bu yerda o‘tish makoni – chegara xronotopi hisoblanib, Abdulla Hakimning hayot yo‘lidagi burilish nuqtasi kabi ramziy yukni ko‘taradi. Avtobus esa yopiq harakat makoni bo‘lib, bunda salonning yopiqligi – qahramonning ichki yolg‘izligi; harakatlanayotgan makon – taqdir oqimiga tushish; haydovchisizligi esa nazorat yo‘qligi va taqdir mavhumligi ishora bo‘lib, inson o‘z hayot yo‘lini kim boshqarayotganini bilmay qoladi. Natijada bu yerda ekzistensial xronotop yuzaga kelganini ko‘rishimiz mumkin bo‘ladi. Qahramon harakatlanmoqda, lekin boshqaruv

o‘z qo‘lida emas. Demak, avtobus bu yerda taqdir metaforasiga aylanadi Real hayotda haydovchisiz avtobus bo‘lmaydi. Muallif ataylab realizmni buzadi. Makon real emas, psixologik-falsafiy makonga aylanadi va qahramon o‘z ixtiyoridan tashqaridagi kuchlar hududiga kiradi. Bu joy allaqachon ijtimoiy emas, mavhum taqdir hududi, bu jihat esa postmodern makon qurilishiga xos jihatlardan biridir.

Voqea tun payti sodir bo‘ladi. Tun makonni yanada bo‘sh, mavhum va xavotirli ko‘rsatadi. Tun xronotopi noaniqlik va qo‘rquv vaqti, ichki o‘ylar kuchayadigan lahza ma’nolarida kelgan.

Avtobus yurishi bilan makon o‘zgaradi, zamon ham oqimga tushadi. Bu o‘rinda yo‘l taqdir o‘zgaradigan, kutilmagan uchrashuvlar va burilishlar sodir bo‘ladigan makon hamda qahramonning ichki hayot yo‘li ramzi ham desak bo‘ladi.

Taqa shaklida qurilgan uch qavatli qizg‘ish bino xronotopi esa Abdulla Hakimning olib borilib, so‘roq qilinadigan bino tasviri – bu oddiy joy tasviri emas. Bu yer psixologik bosim makoni, hokimiyat makoni va ayni paytda tarixiy xotira makoni sifatida quriladi. Bu sahnada makon shunchaki fon emas, balki qahramon taqdirini belgilovchi kuchga aylanadi. So‘roq binosi tasvirida odatda quyidagi belgilar beriladi: yopiq, tor, dim muhit, sovuq devorlar, qorong‘i yo‘laklar, jimlik yoki vahimani tovushlar, tashqi dunyodan uzilganlik. Bino tasvirida ham ramziylikni his qilish mumkin: binoning yopiqligi – erksizlik va nazoratning kuchliligiga; xonalarning derazasizligi, torligi hamda sovuqligi esa tashqi hayotdan butunlay uzulganligiga hamda ruhiy tushkunlik va shavqatsizlikka ishoradir. Umuman aytganda, bu qizil g‘ishtdan qurilgan bino “sobiq qizil imperiya”, ya’ni davlat apparati ramziga aylanadi. Binodagi vaqt jarayonini tasvirilaydigan bo‘lsak, Abdulla Hakimning ayni damda so‘roq qilinishi, bir necha daqiqaning qahramon uchun abadiyatdek tuyulishi ayni vaqtdagi dramatik zamon bilan ro‘y berish bo‘lsa, so‘roq jarayonida qahramonning o‘tmishiga, xotiralariga, ayblovlar sababiga qaytarishi retrospektiv zamoni vujudga keltiradi. Demak, bu jarayonda hozirgi makon o‘tmish zamoni tiriltirib, hozirgi yopiq makon ichida o‘tmish voqealari jonlantirilib berilgan deyish mumkin. Bu sahna retrospektiv-siyosiy xronotopni hosil qiladi. Bu yerda vaqt ham, makon ham qahramonga qarshi ishlagan.

Abdulla Hakim so‘roqqa olib kirilgan bino tasviri romanda oddiy interyer emas, balki kuchli semantik yuklama olgan badiiy makondir. Ushbu yopiq, sovuq va nazorat ostidagi hudud qahramonning ijtimoiy erksizligini ifodalaydi. Mazkur makon ichida vaqtning psixologik cho‘zilishi hamda qahramon xotiralarining faollashuvi natijasida retrospektiv xronotop yuzaga keladi. Natijada bino nafaqat so‘roq joyi, balki o‘tmish bilan yuzlashtiruvchi, shaxsiyatni parchalovchi tarixiy-madaniy makonga aylanadi.

Abdulla Hakim vafotidan so‘ng ko‘milgan go‘r tasviri. “ U jasadi bilan birga qanday qilib qabrga kirganini ham sezmay qoldi. Pirpirab, charx urib, qabrdagi duch

kelgan kavakdan joy olganicha, endi bu yog‘i nima bo‘larkin, deb poylay boshladi. Qabr ustida kimdir shirali tovushda Qur‘on tilovat qilayotganini g‘ira-shira eshitdi. Keyin, to‘p-to‘p oyoq tovushlaridan dafn marosimini tugatib, uning jasadini yolg‘iz tashlab ketishayotganini his qildi. Shu payt qabr ichi birdan yorishdi, jasad yotgan tor joy o‘z-o‘zidan negadir ancha kengaydi. Ayni soniyada bexosdan lahad ichida ikki xushro‘y yigit jonlanishdi... darhol hushyor tortdi: bular xushro‘y giyit qiyofasida kelgan farishtalar bo‘lishlari kerak! Odamlar Munkar-Nakir, deb yurishardi...” . Bu yerda muallif oddiy makon-zamonni emas, oxirat tasavvuriga xos alohida xronotop yaratgan bo‘lib, bu joy aynan retrospektiv-metafizik xronotopning eng yorqin ko‘ringan sahnalardan biri hisoblanadi. Bu sahnadagi asosiy makon – qabr ichi, lekin u shunchaki jismoniy chuqur joy emas, balki tiriklik va oxirat orasidagi oraliq hudud (barzax makoni) hamda real dunyodan uzilgan bo‘lsa ham u bilan axloqiy jihatdan bog‘langan joy. U yerda marhum tashqi dunyo tovushlari (tuproqning gupillab tushishi, Qur‘on tilovati, odamlarning ketishi) ni eshitadi, lekin ularga aralasha olmaydi. Bu jihatdan Baxtin ta‘biri bilan aytganda, “chegaraviy xronotop” hisoblanib, bunda qahramon hayot yo‘lining yakuniy nuqtasida turib, butun umriga baho beriladigan fazoga kiradi. Bu makon tasvirida vaqtning ikki xil qatlami, ya‘ni dunyo va oxirat vaqti mavjud bo‘lib: jism tuproqqa qo‘yilishi, dafn marosimining tugashi va odamlar ketishi dunyoviy vaqtga bog‘liq bo‘lsa, Munkar va Nakir farishtalari tomonidan so‘roqning darhol boshlanishi, hisob-kitob jarayonlari natijasida marhumning bolaligi, yoshligi, gunohlarining esga olinishi, e‘tiqodsizligi va hayotga beparvoliklarining barchasini orqaga qaytib eslanishi oxirat vaqti bilan bog‘liq retrospektiv hisobot xronotopidir. Umuman aytganda, qabr bu yerda biologik o‘lim joyi emas, balki axloqiy haqiqat ochiladigan chegaraviy fazo sifatida talqin qilinganini ko‘rishimiz mumkin. Zamon tasviri ham bir xil, ketma-ketlikda o‘svuchi tarzda emas, balki retrospektiv xarakter kasb etib, qahramonning butun hayoti bir nuqtada jamlanadi. Farishtalar dialogi orqali ijtimoiy sabablar inkor qilinib, shaxsiy mas‘uliyat markazga qo‘yiladi. Natijada qabr sahnasi oxirat sudi modeli asosida qurilgan diniy-axloqiy xronotopga aylangan deyish mumkin.

“Ko‘zgu oldidagi odam” romanida ham bir nechta muhim makon va zamon tasvirlari mavjud bo‘lib, shulardan biri maktab va u bilan bog‘liq Siroj muallim fojeasi tasviridir: “Dalalarga o‘g‘it sepib yuradigan aeroplanni tunda maktab tomiga kelib urilib, tomning to‘ppa-to‘g‘ri qiroatxona (kutubxonaga o‘xshash joy) ustidagi qismi teshilgan edi. Lekin bu makon odatiy holatda emas. U tomi teshilgan, osmondan ko‘rinib turadigan darajada vayron, izdan chiqqan holatda. Bu yerdan bir parcha osmon yiltirab ko‘rinardi.” Bu urush emas, tabiiy ofat ham emas, balki “tasodifiy” ko‘ringan falokat. Lekin zamziy ma‘noda sharhlanganda tapadan aeroplanni kelib urilishi – tashqi dunyo tajovuzining maktab makoniga bostirib kirishi; tom qismining teshilishi

– ma’naviy himoyaning yo‘qolishi; qiroatxona qismining vayron bo‘lishi va Siroj muallim o‘limini esa ilm-ma’rifat maskanining o‘lim, fojia, tahdid makoniga aylanishi deyish mumkin. Demak, maktab xronotopi bilan bog‘liq jarayonga uning oddiy bino emasligi, balki yo‘qotilgan ma’naviyat, himoyasiz jamiyat va qurbon bo‘lgan vijdonning timsoli, desak bo‘ladi.

“Ko‘zgu oldidagi odam” romanidagi choyxona xronotopi ham o‘ziga kuchli ma’no ottenkasini yuklagan makon tasviri hisoblanadi. Valijon tasodifan kirib qolgan choyxona avval oddiy, kundalik makon sifatida tasvirladi: “Choyxona turida birov choy ichib o‘tirar edi. Boshqa odam yo‘q.” Bu yer ijtimoiy, odatiy, hozirgi zamon makoni. Lekin shu oddiy makon ichida real vaqt buziladi. Chunki u yerda o‘tirgan odam allaqachon o‘lgan Siroj muallim. Xuddi mana shu nuqtada retrospektiv vaqtning makon ichida “tirilib ketishi” kuzatiladi. Valijon avvaliga ishonmaydi. Muallif bu holatni ichki psixologik vaqt orqali ochadi: “Choyxona turidagi kishi begona birov emas, Siroj muallimning o‘zginası edi!”[2]

Siroj muallim tirik emas, demak, u faqat xotira hududiga tegishli shaxs. Lekin u hozirgi makonda jismonan mavjud sifatida tasvirlanadi. Bu retrospektiv xronotopning asosiy belgisi, ya’ni o‘tmish shaxsi hozirgi makon ichida “jonlanyapti”. Shu nuqtada Xronotop psixologik tus olib, Valijonning tana reaksiyasi vaqtlar to‘qnashuvini ko‘rsatadi: “Butun tomirlarim behosdan bo‘shashib, o‘tirgan o‘rnimda qotib qoldim...”. Bu qo‘rquv arvohdan emas, balki vaqt qonunining buzilishidan edi. Uning ongi faqat shuni his qilardiki, o‘tmish hozirgi zamon hududiga bostirib kirgan edi. Yuqoridagi matn tasvirlaridan shuni aytish kumkinki, Choyxona – bu hayot va o‘lim oralig‘idagi chegara, o‘tmish kirib keladigan eshik, qahramon xotirasini majburan uyg‘otgan makonning ramzi deyish mumkin.

“Tepalikdagi xaroba” romanida xronotop tizimi ancha murakkab, ko‘pqatlamli va dinamik tabiatga ega bo‘lib, asardagi badiiy makon geografik jihatdan keng: milliy muhit bilan bir qatorda Afg‘oniston, Yunoniston, Balh kabi tarixiy-madaniy hududlar ham tasavvur maydoniga kiritiladi. Bu makonlar faqat joy nomlari emas, balki turli sivilizatsion vaqt qatlamlarini ifodalovchi nuqtalar sifatida xizmat qiladi. Shu ma’noda roman xronotopi faqat hozirgi voqelikka tayanmaydi, balki qahramon xotirasi va xayoli orqali retrospektiv kengayish xususiyatiga ega.

“Tepalikdagi xaroba” romanida Retrospektiv xronotopning yuzaga kelishi tasvirlanayotgan real vaqt kesimi juda qisqa — Mirza G‘olib hayotining muayyan bir davri, xususan, uning hasharga yuborilishi bilan bog‘liq kunlar. Lekin uning ichki kechinmalari, xotirasi, tarixiy shaxslar haqidagi mushohadalari tufayli badiiy zamon: o‘tmish asrlarga, turli madaniy muhitlarga, buyuk ijodkorlar davriga kengayadi. Bu esa biografik vaqtning tarixiy vaqt bilan tutashishidir. Qahramonning shaxsiy ruhiy holati insoniyat tarixidagi ruhiy kurashlar bilan bog‘lanadi. “Bog‘” makoni va zamonning

ikki qatlami bo‘lib xizmat qilgan. Bog‘ tashqi jihatdan sokin, tartibli, hatto “qonuniy” muhit sifatida beriladi: ertalab-kechqurun meva terish, nahorda qaymoqchoy, issiq ovqat, odamlarning ko‘nikib ketgan turmushi. Bu – statik, maishiy zamon. U yerda hayot harakatsiz davom etadi, odamlar muhitga moslashgan. Ammo Mirza G‘olib uchun bu makon ichki jihatdan mutlaqo boshqacha qabul qilinadi. Uning ruhiy holati tufayli Bog‘: majburiyat makoni, erk cheklangan joy, vaqt “qotib qolgan” muhit sifatida namoyon bo‘ladi. Shu nuqtadan boshlab retrospektiv xronotop ishga tushadi: qahramon real vaqtdan ruhiy vaqtga ko‘chadi.

Xaroba – retrospektiv va tarixiy vaqt tutashgan nuqta. Bu joy romandagi eng muhim xronotop markazidir. Bu makonda real hozirgi zamon bilan tarixiy xotira qavatlashadi. Uch jasadning (Lutfiy, Mashrab, Bayron) paydo bo‘lishi asar zamonini keskin kengaytiradi. Bu yerda sodir bo‘layotgan hodisalar: real emas, balki tarixiy-ruhiy xotira mahsuli; individual tajriba emas, balki umuminsoniy ruhiy meros ifodasi. Shu tariqa xaroba retrospektiv xronotop markaziga aylanadi, Chunki turli asrlar va madaniyatlar bir nuqtada “uchrashadi”, o‘tmish shaxslari hozirgi qahramon ruhiyatiga ta’sir ko‘rsatadi, tarixiy vaqt ruhiy tajriba sifatida qayta yashaladi.

Lutfiy, Mashrab va Bayron obrazlari tasodifiy emas. Ularni birlashtiruvchi jihat — ruh erkinligi yo‘lidagi azob va kurash. Mirza G‘olib ular taqdirini xayolan qayta yashar ekan, uning shaxsiy qo‘rquvi tarixiy miqyosga ko‘tariladi. Natijada retrospektiv xronotop qahramon qo‘rquvini yengish mexanizmiga, ruhiy tozalanish jarayoniga, shaxsiy dardning umuminsoniy mazmun kasb etishiga xizmat qiladi.

“Tepalikdagi xaroba” romanida retrospektiv xronotop qahramonning xotira va xayoli orqali badiiy zamoni kengaytirib, individual hayot vaqtini tarixiy va umuminsoniy vaqt bilan bog‘laydi. Xaroba makoni turli asrlar va madaniyatlar ruhiyati tutashgan markaz sifatida namoyon bo‘lib, u yerda o‘tmish obrazlari qahramonning ichki kamolotiga xizmat qiladi. Shu tariqa retrospektiv xronotop asardagi psixologik konfliktni falsafiy-tarixiy umumlashma darajasiga olib chiqadi. Qahramon o‘tmishni eslash orqali emas, balki o‘tmish ichida yashayotgandek harakat qiladi.

Asarda muallif tarixiy fakti tiklashga urinmaydi, aksincha, tarixiy ongning yemirilishi va qayta shakllanish jarayonini ko‘rsatadi. Xaroba, tepalik, yo‘l kabi obrazlar esa o‘tmish bilan hozirgi zamon o‘rtasidagi ruhiy ko‘prik vazifasini bajaradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Jo‘raqulov U. Nazariy poetika masalalari: Muallif. Janr. Xronotop. – Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2015. – B.106.
2. Omon Muxtor. To‘rt tomon qibla: uch romandan iborat Sharq daftari: (trilogiya). – Toshkent: Sharq, 2000. B – 46.
3. [www. Ziyouz.com/kutubxonasi](http://www.Ziyouz.com/kutubxonasi)